

Ma'rifatparvarlarning darsliklarida do'stlik, ezgulik madh etiladi. Aksariyat darsliklardagi hikoyalar o'zaro mantiqan bog'langan bo'lib, biri ikkinchisini to'ldirib boradi. Darsliklardan o'quv materiali sifatida xalq maqollari ham o'rin olgan.

Yuqoridagilar asosida quyidagilarni ta'kidlash mumkin. Ma'rifatparvarlarning boshlang'ich ta'lim islohoti sohasida ilgari surgan g'oyalari, asosan, quyidagilardan iborat:

- boshlang'ich ta'lim samaradorligini ta'minlash uchun savodga o'rgatish usulini o'zgartirish;

- o'qitishda ko'rgazmalilikka e'tibor berish;

- maktabni muayyan didaktik qurilishga ega bo'lgan, ta'lim amaliyotiga yaroqli, ona tilidagi darsliklar va ularni o'qitish metodikasi bilan ta'minlash;

- eski maktab va madrasalardagi o'qitish tizimini tubdan yangilash;

- ta'lim islohoti g'oyalarini targ'ib qilishda matbuotdan unumli foydalanish;

- ta'lim tizimida o'zgarishlarni amalga oshirish uchun jahondagi ilg'or tajribalarni ta'lim amaliyotiga ijodiy tatbiq etish;

- nafaqat o'g'il, balki qiz bolalarning ham yetarlicha bilim olishlariga imkoniyat yaratish kabilar.

Turkistonda darsliklar yaratilishi tarixi bevosita sinf-dars tizimiga asoslangan yangicha ta'limning shakllanishi va rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, bular ta'lim mazmuni, shakli, o'qitish mezonlari, manbalari, g'oyaviy yo'nalishi kabilarga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

Biz quyida Milliy uyg'onish davrida yaratilgan darsliklarda mualliflar tayangan didaktik tamoyil va mezonlar haqida fikr yuritimiz.

1. Ma'rifatparvarlar darsliklar yaratishda, avvalo, o'z pedagogik tajribalariga, so'ngra rus pedagoglari maslahatlariga amal qilganlar. Masalan, Behbudiy «Muntaxabi jug'rofiyai umumiy» darsligini tuzishda tatar pedagogi Ismoilbek Gasprinskiy maslahatlariga amal qilgan.

2. Darsliklarni qiyosiy tahlil etish ularning tarkibiy tuzilishi, tayanilgan didaktik tamoyil va mezonlarida birlik mavjudligini ko'rsatdi. Masalan, Behbudiyning «Muntaxabi jug'rofiyai umumiy» darsligi bilan M.Abdurashidxonovning «Adibi soniy» darsliklarining tarkibiy tuzilishi, tayanilgan didaktik tamoyil va mezonlarida o'xshashlik mavjud.

3. Darsliklardagi o'quv materiallari o'zining pedagogik ahamiyatiga ko'ra quyidagi yo'nalishlarda berilgan:

a) axloqiy tarbiyaga yo'naltirilgan pand-nasihati mazmunidagi o'quv materiallari, ular janr jihatdan hikoyat, masal, topishmoq, maqol kabilarga mansub;

b) darsliklarda taqdim etilgan o'quv materiallari oddiydan murakkabga borish tamoyilida joylashtirilgan.

Tanlangan o'quv materiallari mazmuni va joylashtirilish tartibiga ko'ra darsliklar, ulardagi matnlarning g'oyaviy-tarbiyaviy mazmuni o'xshash: tanlangan didaktik matnlar mazmun va shakliga ko'ra sharqona, milliy ruhga ega. Darsliklardagi o'quv materiallari pand-nasihati, matal, hikoyat, ertak kabilardan iborat didaktik matn shaklida berilgan. O'quv materiali tarkibida o'quvchilarda shakllantirilishi zarur bo'lgan ijobiy fazilatlariga ta'rif berilgan bo'lib, ularda go'zal axloq egasi bo'lgan insonning jamiyatdagi mavqei qay darajada yuksak bo'lishi lozimligi haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, darsliklarga o'quv materiallari tanlashda o'quvchining yoshi, bilim darajasi hisobga olingan.

Tahlil etilgan darsliklarning o'zaro farqli jihatlari quyidagilardan iborat:

- muayyan fan sohalariga oid ma'lumotlardan, jumladan, tarix, geografiya, turk yoki fors-tojik tili, arifmetika va h.k.lardan foydalanilganligi;

- o'quv materiallarining ikkinchi qismi yoritilgan mavzuga oid savol-topshiriqlardan iboratligi;

- ayrim darsliklarga g'oyaviy-mafkuraviy o'quv materiallarining kiritilganligi.

Tahlillar asnosida darsliklarda berilgan o'quv materiallari quyidagi didaktik tamoyillar asosida tanlanganligi aniqlandi:

- **onglilik** va **faollik** asosiy didaktik tamoyil sifatida darsliklarga o'quv materiallarini tanlashga asos bo'lgan. Ta'lim jarayonida onglilik va faollik o'quv materiali mazmunidagi tushuncha, g'oya hamda dalillarni tahlil qilish, solishtirish, qiyoslash, umumlashtirish,

xulosalash shaklida taqdim etilgan bo'lib, u o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratildi. Bunda darslikdagi savol va topshiriqlar qisqa, ixcham, shogirdlar uchun tushunarli bo'lishi, shuningdek, javob ham shunga mos qisqa bo'lib, fikr aniq ifodalanishiga erishildi;

- o'quv materiallarining tushunarlilik tamoyiliga tayanilgan holda bayon etilishi ham muhim pedagogik ahamiyatga ega. Darslik mualliflari buni o'sha davrdayoq to'g'ri anglab yetganlar. Ma'rifatparvarlar ta'limni o'quvchi yoshi va dunyoqarashiga mos tarzda yengillatish maqsadida darslikda bayon etilgan o'quv materiallarining tushunarli bo'lishiga alohida ahamiyat qaratdilar. Buni darsliklarning nashrdan-nashrga til jihatdan mukammallashib borganligida ham ko'rish mumkin;

- darsliklarda berilgan o'quv materiallarida **nazariya bilan amaliyot, ya'ni nazariy ma'lumotlar bilan amaliy topshiriqlar uzviy bog'liq** tarzda berilgan. Masalan, Elbekning «O'rnak» darsligining har uch qismida nazariy ma'lumotlar amaliy topshiriqlar bilan o'zaro uyg'un holda taqdim etilgan;

- darsliklarda o'quv materiallari **ilmiylik, tizimlilik, izchillik va tadrijiylik** asosida bayon etilgan;

- o'quv materiallari bayonida **ko'rsatmalilikka** alohida ahamiyat berilgan. Ba'zi mualliflar o'z darsliklarini rasmi, bezakli qilib chop ettirishga harakat qilganlar. Masalan, M.Rasuliyning «Bolalar bog'chasi» kitobida va H.H.Niyoziyning aksariyat darsliklarida ko'rgazmalilikka alohida ahamiyat berilgan. Chunki ko'rgazmalilik asosida o'quvchilarning tasavvuri, dunyoqarashi jadal rivojlanishini ma'rifatparvarlar to'g'ri anglab yetganlar;

- darsliklarda taqdim etilgan o'quv materiallarida **puxtalik** va **mustahkamlik** tamoyiliga katta e'tibor berilgan. Unda dalillarning aniqligi, ilmiy jihatdan tekshirilganligiga diqqat qaratilgan. Biroq hamma vaqt ham mualliflar puxta o'quv materiallari tanlashga erisha olganlar deb bo'lmaydi. Jumladan, M.Behbudiyning «Kitobi muntaxabi jo'g'rofiyai umumiy» nomli darsligida «Marsda odam yashaydi va ularning bilimi bizdan zo'r, durbin bilan qaralsa, daryolarning suvlari ko'rinadi» kabi noto'g'ri, noilmiy qarashlar bayon etilgan o'quv materiallari berilgan.

Adabiyotlar

1. Умняков И.И. К истории новометодной школы в Бухаре // Бюллетень Средне-Азиатского Государственного Университета.- Выпуск 16.- Ташкент, 1927.- С.84.
2. Мирзозода Х. С.Айни ва масъалаи мактаб дар ибтидои асри XX // Мактаби Совети.- 1977.- № 5.- С.27.
3. Айни С. Таърихи инқилоби Бухоро.- Душанбе: Адиб, 1987.- С. 48.
4. Мулло Насреддин,- Баку.- 1910.- № 23.- С. 4. О принадлежности этой статьи перуС.Айни. Самад В. Аз каъри Хазар то авчи зуҳал.- Душанбе: Маориф, 1991.- С. 121-122.
5. Бепдрикков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане.- М., 1960.- С.260.
6. Kuldoshev R. A. Scientific Basis of Construction of Elementary School Textbooks //INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 44-48.
7. Avezmurodovich Q. R. JADID MAKTABLARIDA YARATILGAN DARSLIKLAR VA ULARNING METODIK IMKONIYATLARI: Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich Buxoro davlat universiteti //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 1. – С. 221-225.
8. Qo'ldoshev R. A. Textbook: Unity of Content and Form //INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 226-231.

TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH SHAKLLARI

G.V. Izbullayeva

BDPI dotsent

Talabaning mustaqil ta'lim yuklamasi o'quv rejasida muayyan fanni o'zlashtirish uchun belgilangan o'quv ishlarining ajralmas qismi hisoblanadi.

Talabaning mustaqil ta'limi auditoriya va auditoriyadan tashqarida (o'quv

yuklamasida ajratilgan auditoriya soatini inobatga olmagan holda) bevosita o'qituvchi rahbarligida mustaqil ish yoki talabaning fan (modul) bo'yicha mavzularni mustaqil o'qib-o'rganishi tarzida amalga oshiradigan o'quv ishlari majmuini anglatadi.

Mustaqil ta'lim – o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlar, amaliy vazifalarni auditoriya hamda auditoriyadan tashqarida ijodiy va mustaqil bajarish asosida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyatdir. Mustaqil ish – o'quvchi tomonidan o'quv rejaning tarkibiy qismlari bo'yicha kompetensiyalarni o'zlashtirish, mustahkamlash va takomillashtirish maqsadida bajariladigan o'quv jarayonining bir qismi;

Mustaqil ish – o'qituvchining topshirig'i va rahbarligida o'quv vazifasini hal etadigan ta'limning faol metodi. Mustaqil ish qo'yilgan maqsad bilan bog'liqlikda talabalarning aniq faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishdir. Talabaning mustaqil ishlari uning yuqori darajadagi faollik, ijodiylik, mustaqil tahlil, tashabbuskorlikka hamda barcha vazifalarni o'z vaqtida va mukammal tarzda bajarishga asoslangan faoliyatidir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son Qarori hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2021 yil 16 iyuldagi "Oliy ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 311-son buyrug'i asosida Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha yo'riqnoma ishlab chiqilgan.

Mustaqil ta'limni tashkil etish shakllari va turlari. Talabalarning mustaqil ta'limi quyidagi turlarda tashkil etilishi lozim:

auditoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rish; auditoriyadan tashqari vaqtda mustaqil ish topshiriqlarini bajarish; fan (modul) bo'yicha mavzularni mustaqil ravishda Axborot-resurs markazlari, uyi (talabalar turar joylari)da o'qib-o'rganish.

Auditoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- ma'ruza, seminar va amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish;
- seminar-konferensiyalarga tayyorgarlik ko'rish;
- kollokviumlarga tayyorgarlik ko'rish;

- ko'p so'raladigan savollar (FAQ-frequently asked questions) orqali o'zini qiziqtirgan muammolarga o'rgatuvchi dasturlar vositasida javob izlash;

- forumlarda ishtirok etish – fan mavzulari bo'yicha telegram kanallari yoki masofaviy ta'lim platformalarida fikr almashish;

- web-kvest – o'rgatuvchi test dasturlarida mashq qilish orqali fan (modul)ga oid bilimlarini mustahkamlash;

- nazorat ishlariga tayyorgarlik ko'rish;
- sinov (zachyot)ga tayyorgarlik ko'rish;
- imtihonga tayyorgarlik ko'rish.

Auditoriyadan tashqari vaqtda bajariladigan mustaqil ishlar quyidagi turlarda amalga oshirilishi tavsiya etiladi:

- dolzarb mavzu bo'yicha shaxsiy fikrini tanqid, publitsistik va boshqa janrlar (masalan, esse)da yozma bayon qilish;

- ma'ruzalar tayyorlash;
- kurs ishi yozish;
- konspekt yozish;
- glossariy tuzish;
- individual va jamoaviy o'quv loyihasi tuzish; - keys-topshiriqlarini bajarish;
- mavzuli portfoliolar tuzish;

- axborot-tahliliy materiallar bilan ishlash;
- manbalar bilan ishlash;
- infografika tuzish;
- chizma-tasviriy modellar (intellekt-kart, freym, mantiqiy graf va h.k.) yaratish;
- multimediali taqdimotlar yaratish;
- darslarning metodik ishlanmalarini tayyorlash;
- darsdan tashqari mashg'ulot ishlanmalarini tayyorlash;

Ta'lim yo'nalishi (mutaxassislik)ning xususiyatidan kelib chiqqan holda mustaqil ishlarning boshqa turlaridan foydalanish mumkin.

Mustaqil ishlarni tashkil etishda axborot texnologiyalaridan quyidagi maqsadlarda foydalanish tavsiya etiladi:

1. Tarmoqdan axborot izlash – web-brauzer, ma'lumotlar bazasidan foydalanish, axborot-qidiruv, axborot-ma'lumotnoma tizimlari, avtomatlashgan kutubxona tizimlari, elektron jurnallardan foydalanish.

Axborot izlash va unga ishlov berishga doir mustaqil ishlarga quyidagilar kiradi: mavzu bilan bog'liq saytlarga taqriz yozish; ma'lum mavzuga doir tarmoqdagi mavjud referatlarni tahlil etish, ularni baholash; ma'ruza rejasiga doir o'z variantini yoki uning ma'lum bir qismini yozish; foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini tuzish; amaliy mashg'ulotlardan lavha tayyorlash; mavzuga doir ma'ruza tayyorlash; mavzuga doir munozara o'tkazish; professor-o'qituvchi tomonidan tayyorlangan yoki tarmoqdan topilgan web-kvestda ishlash.

2. Tarmoqda dialogni amalga oshirish – elektron pochta, sinxron telekonferensiyalardan foydalanish. Tarmoqda dialogni amalga oshirishni quyidagicha ko'rinishda tashkil etish mumkin: o'tkazilgan yoki o'tkazilishi ko'zda tutilgan ma'ruzalarni muhokama qilish; mutaxassis yoki talabalar bilan sinxron telekonferensiya (chat)da muloqotni amalga oshirish.

3. Tematik web-sahifa, web-kvest (topshiriqlar yaratish – html-muharriri, web-brauzer, grafik muharrirlardan foydalanish. Tematik web-sahifa, web-kvest (topshiriqlar yaratishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin: saytda talabalar tomonidan bajarilgan ijodiy ishlarni joylashtirish; mavzuga doir adabiyotlar ro'yxatini chop etish; indiviudal va kichik guruhlarda ishlashga doir mavzuli web-sahifalarni yaratish; mavzu bo'yicha ishlash uchun web-kvestlar yaratish va ularni kursga doir saytda joylashtirish.

Topshiriq shakli: Axborotni izlash

Mustaqil ishning maqsadi: har xil turdagi ma'lumotlarni qidirish asosida o'quv faoliyatini loyihalash va o'zgartirish qobiliyatini rivojlantirish.

Axborot izlash – bu tuzilmagan hujjatli ma'lumotlarni qidirish.

Vazifani bajarish: 1) bilim sohasini aniqlash; 2) ma'lumotlar turi va manbalarini tanlash; 3) axborot modelini to'ldirish uchun zarur bo'lgan materiallar to'plami; 4) eng foydali ma'lumotlarni tanlash; 5) axborotni qayta ishlash usulini tanlash (klassifikatsiya, klasterlash, regressiya tahlili va boshqalar); 6) naqshlarni izlash algoritmini tanlash; 7) to'plangan ma'lumotlarda naqshlar, rasmiy qoidalar va tarkibiy munosabatlarni izlash; 8) olingan natijalarni ijodiy talqin qilish.

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari: axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda va axborot xavfsizligining asosiy talablarini hisobga olgan holda axborot-bibliografik madaniyat asosida talabalarning kasbiy faoliyatning namunaviy vazifalarini hal qilish qobiliyati; fan va ta'limning zamonaviy muammolari haqidagi bilimlardan o'quv vakasbiy muammolarni hal qilishda foydalanishga tayyorlik.

Topshiriq shakli: Hisobot tayyorlash

Mustaqil ishning maqsadi: ilmiy dunyoqarashni kengaytirish, nazariy tadqiqot usullarini o'zlashtirish, talaba tafakkurining mustaqilligini rivojlantirish.

Hisobot - ma'lumotni o'z ichiga olgan va ushbu vaziyat bilan bog'liq masala yoki

tadqiqotning mohiyatini aks ettiruvchi ommaviy xabar yoki hujjat.

Hisobot turlari: Yozma hisobot:

- qisqacha (20 betgacha) - o'rganish davomida olingan eng muhim ma'lumotlarni umumlashtiradi;

- batafsil (60 betgacha) - nafaqat sarlavhalar bilan matn tuzilishini, balki diagrammalar, jadvallar, rasmlar, fotosuratlar, ilovalar, izohlar, havolalar, giperhavolalarni ham o'z ichiga oladi.

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari:

- talabalarning ilmiy tadqiqot natijalarini tahlil qilish va ularni aniq o'quv va tadqiqot muammolarini hal qilishda qo'llash qobiliyati;

- tadqiqot muammolarini original hal qilish uchun individual ijodiy qobiliyatlardan foydalanishga tayyorlik;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda va axborot xavfsizligining asosiy talablarini hisobga olgan holda axborot-bibliografik madaniyat asosida kasbiy faoliyatning standart vazifalarini hal qilish qobiliyati.

Topshiriq shakli: Konspekt yozish

Mustaqil ishning maqsadi: nazariya va amaliy masalalarni xulosa shaklida yozma ravishda malakali bayon qilish ko'nikma va malakalarini rivojlantirish.

Konspekt (lotincha conspectus – ko'rib chiqish, taqdim etish). 1) asosiy axborot manbasi (maqola, kitob, ma'ruza va boshqalar) mazmunini tizimli, ixcham, mantiqiy va izchil yetkazuvchi yozma matn; 2) axborot manbayi, rejasini, undan ko'chirmalarni va uning tezislarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan yozishning sintezlovchi shakli.

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari: talabalarning ilmiy tadqiqot natijalarini tahlil qilish va ularni aniq o'quv va tadqiqot muammolarini hal qilishda qo'llash qobiliyati; axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda va axborot xavfsizligining asosiy talablarini hisobga olgan holda axborot-bibliografik madaniyat asosida kasbiy faoliyatning standart vazifalarini hal qilish qobiliyati.

Topshiriq shakli: Taqriz yozish

Mustaqil ishning maqsadi: axborot madaniyati darajasini oshirish; yangi bilimlarni egallash; o'quv kursining predmeti bo'yicha zarur ko'nikmalarni rivojlantirish.

Taqriz – ijodiy baho beriladigan ilmiy yoki ilmiy-ommabop asar tahlili yoki kengaytirilgan annotatsiya.

Topshiriqni bajarish ilmiy maqola, monografiyadan olingan taassurot yoki subyektiv munosabat yoki mazmunning quruqqina tavsifi emas, balki mazmunning mavzu va g'oyasi, ilmiy tahlil, iqtiboslar orqali ochib berish, haqqoniy ilmiy-estetik tahlil qilish.

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari: axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda va axborot xavfsizligining asosiy talablarini hisobga olib badiiy, ilmiy madaniyat asosida talabalarning kasbiy faoliyatning standart muammolarini hal qilish qobiliyati.

Topshiriq shakli: Glossariy tuzish

Mustaqil ishning maqsadi: axborot madaniyati darajasini oshirish; yangi bilimlarni egallash; o'quv kursining predmeti bo'yicha zarur ko'nikmalarni rivojlantirish.

Glossariy - ixtisoslashgan atamalar va ularning ta'riflari lug'ati.

Topshiriqni bajarish: 1) ishni diqqat bilan o'qing; 2) eng keng tarqalgan atamalarni aniqlash; 3) umumiy mavzu bilan birlashtirilgan atamalar ro'yxatini tuzing; 4) atamalarni alifbo tartibida joylashtirish; 5) lug'at maqolalarini tuzing: - nominativ holatda atamaning aniq tahririni bering;

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari: tartiblash, tadqiqot va izlanuvchanlik ko'nikmalarini takomillashtirish.